

©Мінеєв М., Кривенцова І., 2024

РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ВПРАВ З ЕСПАНДЕРАМИ, ГАНТЕЛЯМИ ТА TRX- ПЕТЛЯМИ

Макарій Мінеєв
Ірина Кривенцова

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Розглядаються можливості спеціальних вправ зі спортивним інвентарем на розвиток силових здібностей учнів 6-7 класів. Мета роботи: визначення ефективності впливу вправ з гантелями, еспандерами та в TRX-петлях для учнів середнього шкільного віку. Матеріали і методи дослідження: в дослідженні взяли участь 16 учнів, з них 8 дівчат (віком $12,4 \pm 0,5$ років) і 8 хлопців (віком $12,3 \pm 0,4$ років). Дослідження проводилося на базі закладу позашкільної освіти СК «Олімп». На тиждень проводилося по 3 заняття тривалістю 45 хвилин кожне. Були застосовані наступні методи: аналіз науково-методичної літератури; анкетування; опитування; мотиваційні бесіди; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; аналіз фізичної та рухової підготовленості середніх школярів; методи математичної статистики. Результати дослідження. В ході дослідження було з'ясовано особливості розвитку силових здібностей; визначені сенситивні періоди розвитку силових здібностей у хлопців та дівчат; складено програму силових вправ зі спеціальним інвентарем, яку впроваджено в підготовку учнів. Експериментально підтверджені позитивні зрушення у силовій підготовленості, при $p < 0,05$, за 4 тестами у хлопців та 3 тестами у дівчат. Незначні зміни, при $p > 0,05$, відбулися в тесті «піднімання тулубу з положення лежачи» у хлопців та дівчат, а також в тесті «стрибок у довжину» у дівчат. Висновки. Позитивні результати за більшістю тестів доводять ефективність впровадженої програми. Проте, передбачається внесення певних коректив в розроблений комплекс силових вправ з метою впливу на м'язи живота та нижніх кінцівок.

Ключові слова: сила; середній шкільний вік; вправи з гантелями; вправи з еспандерами; вправи з TRX-петлями; фізичне виховання

**DEVELOPMENT OF STRENGTH SKILLS OF MIDDLE CLASS STUDENTS
USING EXERCISES WITH EXPANDERS, DUMBELLS AND TRX-LOOPS.**

Minieiev Makarii, Kryventsova Iryna

Abstract. *The possibilities of special exercises with sports equipment for the development of strength abilities of students of grades 6-7 are being considered. The purpose of the work: to determine the effectiveness of exercises with dumbbells, expanders and in TRX-loops for middle school students. Research materials and methods: 16 students took part in the study, including 8 girls (aged 12.4 ± 0.5 years) and 8 boys (aged 12.3 ± 0.4 years). The study was conducted on the basis of the after-school education institution of SC "Olympus". There were 3 classes of 45 minutes each per week. The following methods were used: analysis of scientific and methodical literature; survey; poll; motivational talks; pedagogical observations; pedagogical experiment; analysis of physical and motor readiness of high school students; methods of mathematical statistics. Research results. In the course of the study, the peculiarities of the development of strength abilities were clarified; sensitive periods of strength development in boys and girls are determined; a program of strength exercises with special equipment was drawn up, which was implemented in the training of students. Experimentally confirmed positive shifts in strength training, at $p < 0.05$, in 4 tests for boys and 3 tests for girls. Insignificant changes, at $p > 0.05$, occurred in the test "raising the trunk from a lying position" in boys and girls, as well as in the "long jump" test in girls. Conclusions. Positive results in most tests prove the effectiveness of the implemented program. However, it is envisaged to make certain corrections in the developed complex of strength exercises in order to influence the muscles of the abdomen and lower limbs.*

Key words: *power; middle school age; exercises with dumbbells; exercises with expanders; exercises with TRX loops; physical education*

Вступ. Якісна організація процесу з фізичного виховання учнів шкільного віку є надзвичайно важливою, оскільки саме цей період є сенситивним для розвитку фізичних якостей, формування рухових умінь та навичок, а також набуття звичок здорового способу життя. У цей період закладаються основи для подальшого фізичного розвитку, фізичної готовності людини до виконання професійних обов'язків та вирішення рухових завдань у повсякденному житті. Дослідженням сенситивних періодів фізичного розвитку учнів займалися багато фахівці (Тетяна Круцевич, Володимир Папуша, Олег Худолій, Богдан Шиян та інші). Гармонійний розвиток фізичних якостей є запорукою покращення якості життя. Серед всіх фізичних здібностей, сила, як фізіологічна здатність організму долати зовнішній опір за рахунок м'язових скорочень [3], займає важливе місце у загальній фізичній підготовленості. В процесі формування

силових здібностей вирішуються наступні провідні завдання: - забезпечується формування та розвиток усіх м'язових груп опорно-рухового апарату шляхом спрямованих впливів силових вправ; - відбувається різнобічний розвиток силових здібностей (власне-силових, швидко-силових, силової витривалості) у сполученні з основними життєва важливими руховими діями, що гарантують збереження рівня силової дієздатності впродовж життя; - збільшення можливостей високих проявів силових здібностей у спортивній та (або) професійно-прикладній підготовці.

На думку авторів Криворучко Н.В. & Лісін Р.В., 2019, особливу увагу слід приділяти розвитку м'язової сили, яка є фундаментальною якістю для ефективного виконання різних видів рухової активності, що забезпечує загальну фізичну підготовленість організму [2]. Дослідженнями Смірної О.В. доведено, що в підлітковому віці найбільш інтенсивна розвиваються силові здібності [4].

Роботи науковців показують, що сила проявляється в залежності від умов виконання роботи та здатності розвивати максимальне зусилля. Так, ізометричний режим силових вправ характеризується статичним напруженням м'язів без зміни їхньої довжини, тоді як ізотонічний режим передбачає зміну довжини м'яза під час скорочення. Ізотонічний режим поділяється на концентричний (скорочення м'яза при подоланні опору) та ексцентричний (розтягування м'яза під дією зовнішньої сили). Види силових якостей включають максимальну силу (здатність розвивати максимальне зусилля), швидкісну силу (здатність розвивати максимальне зусилля за мінімальний час) та силову витривалість (здатність тривалий час долати опір або протидіяти йому). Кожен з цих видів характеризується специфічними фізіологічними механізмами.

Використання традиційного та неформального спортивного інвентарю в різних комбінаціях допомагає створити ефективні та цікаві тренування. Аналіз наукових робіт [1, 5, 7] дозволяє говорити про позитивний вплив таких вправ на фізичний і психічний розвиток дітей. В Україні є роботи щодо впливу оздоровчого фітнесу, проте ця тема залишається актуальною для більш детального вивчення.

Мета дослідження – визначити ефективність впливу спеціальних вправ з гантелями, з еспандерами та TRX-петлями для учнів середнього шкільного віку.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз спеціальної літератури з проблеми дослідження;
2. Дослідити вплив комплексів вправ зі спеціальним інвентарем на розвиток сили учнів 6-7 класів;
3. Експериментально перевірити програму розвитку сили засобами вправ з гантелями, еспандерами та TRX-петлями;
4. Надати практичні рекомендації щодо роботи вчителя фізичної культури з учнями середнього шкільного віку.

Матеріали та методи дослідження. В ході виконання нашого дослідження застосовувались наступні методи: аналіз науково-методичної літератури; анкетування; опитування; мотиваційні бесіди; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; аналіз фізичної та рухової підготовленості середніх школярів; методи математичної статистики обробки отриманих результатів.

У дослідженні взяли участь 16 учнів 6-7 класів, з них 8 дівчат і 8 хлопців. Дослідження проводилося на базі закладу позашкільної освіти СК «Олімп». Кількість занять на тиждень – 3, кожне тривалістю 45 хвилин.

Для визначення розвитку силових здібностей учнів нами було обрано наступні тести:

Тест 1. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Максимальна кількість разів.

Тест 2. Присідання. Максимальна кількість разів з утриманням рівної спини і опусканням стегон паралельно підлозі.

Тест 3. Піднімання тулуба в сід з положення лежачи. Максимальна кількість разів за 30 секунд.

Тест 4. Утримання положення «планка» на ліктях. Максимальний час в секундах, з урахування дотримання правильного положення тіла.

Тест 5. Стрибок у довжину з місця. Оцінюється кращий результат в сантиметрах.

Всі учасники та їхні батьки дали згоду на участь в дослідженні.

Результати дослідження. Попередній етап дослідження був присвячений вивченню наукових праць, що стосуються фізіологічних основ розвитку силових здібностей у підлітковому віці. Було проаналізовано вікові особливості фізичного розвитку підлітків, вплив різних факторів на формування силових здібностей (генетичні, соціальні, тренувальні), а також ефективність різних методів і засобів розвитку сили. Отримані теоретичні знання були застосовані під час розробки емпіричної частини дослідження. Переважна більшість науковців [3, 6, 8] відокремлюють методіку формування та розвитку кожної силової здібності, але рекомендують поєднувати й комбінувати засоби для гармонійного розвитку.

На першому етапі дослідження було здійснено збір емпіричних даних за допомогою методу анкетування. Було розроблено та апробовано анкету, яка дозволила оцінити рівень розвитку певних особистісних якостей в групі учнів, які взяли участь в дослідженні. Для аналізу отриманих даних було використано метод статистичної обробки. Крім того, для отримання додаткової інформації про прояв особистісних якостей у реальних ситуаціях було організовано педагогічне спостереження за учасниками дослідження.

Динаміка змін у показниках фізичних здібностей підлітків, що відбувалася під впливом комплексів спеціальних вправ в ЕГ, за допомогою обраних тестів показана у Таблицях 1. (хлопці) та 2. (дівчата).

Як видно із Табл.1., показники хлопців у Тесті 1., що був направлений на визначення сили верхнього плечового поясу та м'язів рук, покращились з достовірною вірогідністю ($p < 0,05$). У Тесті 2 також можна спостерігати достовірний прогрес ($p < 0,05$), що говорить нам про позитивний вплив комплексу на силу нижніх кінцівок. Тест 3 не показав достовірних змін у показниках ($p > 0,05$), через що можна констатувати недостатню ефективність підібраних вправ на розвиток швидкісної сили м'язів черевного пресу. У Тесті 4, у хлопців помітні статистично значущі відмінності ($p < 0,05$), що свідчить про розвиток силової витривалості м'язів кору. Аналіз Тесту 5 відображає незначний достовірний прогрес у показниках ($p < 0,05$).

Таблиця 1.

Динаміка показників силової підготовленості хлопців ЕГ

Тест	ЕГ (n=8) X±σ		p
	Січень 2024	Травень 2024	
Тест 1	20,5 ± 7,5	23 ± 7,25	0,000614
Тест 2	56,12 ± 15,34	59,75 ± 13,81	0,003117
Тест 3	21,12 ± 1,65	21,62 ± 1,71	0,115405
Тест 4	98,5 ± 24,25	104,37 ± 25,62	0,00052
Тест 5	155 ± 21,25	157, 62 ± 21,03	0,02852

Порівнюючи дані Табл. 2., у дівчат можна прослідкувати схожу тенденцію щодо достовірного покращення показників у тестах. У дівчат ми не помітили суттєвих зрушень під час виконання Тесту 5. Враховуючи спрямованість даного тесту на оцінку вибухової сили нижніх кінцівок, можна констатувати недостатній вплив комплексу на ці м'язи саме у дівчат.

Таблиця 2.

Динаміка показників силової підготовленості дівчат ЕГ

Тест	ЕГ (n=8) X±σ		p
	Січень 2024	Травень 2024	
Тест 1	16 ± 1,2	17,2 ± 1,84	0,011153
Тест 2	54 ± 11,6	56,8 ± 11,76	0,003689
Тест 3	14,2 ± 11,12	14,6 ± 11,76	0,139829
Тест 4	80,4 ± 12,48	82,4 ± 14,88	0,033567
Тест 5	131,4 ± 2,32	132,6 ± 3,12	0,140738

Можна констатувати, що розроблені комплекси вправ мають позитивно впливати на розвиток силових здібностей учнів за умови дотримання принципу систематичності.

Висновки. Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури дозволив сформулювати теоретичне підґрунтя дослідження, а саме, визначити концептуальні засади та обґрунтувати вибір методів дослідження. Педагогічне спостереження забезпечило збір якісних даних про ефективність використання спеціального комплексу вправ у реальних умовах тренувального процесу. Експериментальна частина дослідження, у свою чергу, дозволила отримати кількісні дані про динаміку розвитку

фізичних якостей підлітків під впливом запропонованих комплексів силових вправ.

Результати проведеного дослідження вказують на те, що спеціальні вправи з гантелями, еспандерами та TRX-петлями позитивно впливають на силові здібності учнів середніх класів. Ці комплекси можна застосовувати для розвитку різних проявів сили школярів. Проте, програма потребує певних коректив для більш гармонійного впливу на силові здібності.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в подальшому пошуку шляхів вдосконалення силових здібностей школярів.

Література

1. Воловик Н. Оздоровчий фітнес: навч. посіб. для студентів. вищ. навч. закладів. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. 297 с.

2. Криворучко Н. В., Лісін Р. В. Рівень розвитку силових та швидкісних здібностей учнів середніх класів. *Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення*. Харків. ХДАФК, 2019. С.124-133.

3. Линець М. М. Основи методики розвитку сили. URL: <https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3950/1/Тема%20№7%20Основні%20методики%20розвитку%20сили.pdf>

4. Смірнова О.В. Характеристика розвитку рухових здібностей учнів середніх класів. *Теорія та методика фізичного виховання*. 2014. № 3. С. 44-52.

5. Стеценко А. І., Гунько П. М. Теорія і методика атлетизму: навчальний посібник. Черкаси: Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2011. 216 с.

6. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання в 2-х томах. Київ : Олімпійська література, 2012. Том 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. 391 с.

7. Худолій О. М., Карпунець Т.В., Іващенко О.В. Моделювання процесу навчання гімнастичним вправам на етапі попередньої підготовки юних гімнасток. *Вісник Прикарпатського національного університету*. Серія: Фізична культура. 2015. Вип. 22. С. 141-147. URL: https://www.researchgate.net/publication/305914343_MODELUVANNA_PROCESU_NAVCANNA_GIMNASTICNIM_VPRAVAM_NA_ETAPI_POPEREDNOI_PIDGOTOVKI_UNIH_GIMNASTOK

8. Худолій О. М. Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. URL: <https://tmfv.com.ua/journal/article/view/683/669>.